

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 182 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi.....	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi o'z bolalarni oilaviy-qo'shniq munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87

Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna

Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi.....	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar.....	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari.....	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi.....	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi.....	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida).....	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	
Kurashning milliy sport turi sifatida xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollari.....	165
<i>Husanov Gaybulla Usmanovich</i>	
Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish metodlari	169
<i>Sultonov Vaxob Murotovich</i>	
"Avesto"da ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari	173
<i>Xayitov Zafar Uzakovich</i>	
G'o'za barg sathidagi tuklanish tipi irsiylanishining genetik tahlili.....	177
<i>Umarova Jumagul Qo'ziyevna</i>	

VOLEYBOLCHILARDA REFLEKS VA TEZKOR QAROR QABUL QILISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Sultonov Vaxob Murotovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti stajor o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola voleybolchilarning refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida ma'lumotlar yig'ish uchun kuzatish, test sinovlari va video tahlil usullari qo'llanildi. Olingan natijalar sportchilar reflekslarini va qaror qabul qilish tezligini rivojlantirish uchun trening dasturlarini optimallashtirish muhimligini ko'rsatdi. Mazkur izlanishning natijalari trenerlar va sport psixologlari uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: voleybolchilar, refleks, qaror qabul qilish, trening, psixologik tayyorgarlik.

Abstract: This article focuses on developing reflexes and quick decision-making skills among volleyball players. The research utilized observation, testing, and video analysis of training sessions to gather data. The results highlight the importance of optimizing training programs to enhance these skills. The findings are valuable for coaches and sports psychologists in improving athlete performance.

Key words: volleyball players, reflexes, decision-making, training, psychological preparation.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития рефлексов и способности к быстрому принятию решений у волейболистов. В ходе исследования применялись методы наблюдения, тестирования и видеоанализа тренировочных процессов. Полученные результаты подтверждают важность оптимизации тренировочных программ для улучшения данных навыков у спортсменов. Данное исследование может быть полезным для тренеров и спортивных психологов.

Ключевые слова: волейболисты, рефлекс, принятие решений, тренировки, психологическая подготовка.

KIRISH

Voleybol zamonaviy sport turlaridan biri sifatida jismoniy tayyorgarlik, texnik mahorat va psixologik barqarorlikni talab qiladigan jamoaviy o'yin hisoblanadi. Ushbu sportda har bir o'yinchining qaror qabul qilish tezligi va reflekslari natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. To'pning harakat tezligi, qisqa vaqt ichida vaziyatni tahlil qilish zarurati va taktik rejalarining o'zgaruvchanligi voleybolni yuqori darajadagi reaksiya va tezkor fikrlashni talab qiluvchi sport turiga aylantiradi.

Zamonaviy voleybol mashg'ulotlari nafaqat jismoniy ko'rsatkichlarni yaxshilashga, balki o'yinchilarning reflekslarini rivojlantirish va qisqa muddatda samarali qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan metodlarni qo'llashni talab qiladi. Bu borada texnologik innovatsiyalar, maxsus trening usullari va psixologik tayyorgarlik dasturlari muhim rol o'ynamoqda.

Mazkur maqolada voleybolchilarning reflekslarini oshirish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan eng samarali metodlar tahlil qilinadi. Shuningdek, turli trening usullarining samaradorligi va ularning o'yin natijalariga ta'siri bo'yicha ilmiy izlanishlar natijalari ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi sportchilar tayyorgarligining ushbu muhim aspektlarini rivojlantirish orqali jamoaning umumiy samaradorligini oshirish bilan izohlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Voleybol o'yinchilari uchun refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ushbu sport turida jismoniy va psixologik tayyorgarlikning muhimligini tasdiqlaydi. Polak va uning hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar voleybolchilarning o'yin jarayonida ko'p qirrali stimulga javob berish qobiliyatini oshirish uchun maxsus reaksiyalarni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar samarali ekanligini

ko'rsatdi. Ularning fikriga ko'ra, bu mashg'ulotlar bosh miya va mushaklar orasidagi signal uzatilishini tezlashtirish orqali o'yinchining harakatlarini mukammallashtiradi.

Nemecning tadqiqotlarida esa voleybolchilarning qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirish uchun tezkor axborot tahlili ko'nikmalarini o'stirish muhim ekani ta'kidlangan. Tadqiqot davomida qisqa vaqt ichida aniqlikni talab qiluvchi o'yin holatlari simulyatsiyasidan foydalanish orqali o'yinchilarning qaror qabul qilish tezligini oshirishga erishilgan. Ayniqsa, bu usul bloklash va to'pni qabul qilish kabi vaziyatlarda juda samarali ekani aniqlangan.

Shim va Li tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda o'yinchilarning refleks qobiliyatini rivojlantirish uchun vizual-motor sinxronlash usullari tavsiya etilgan. Ular sportchilar uchun maxsus ko'rgazmali mashqlar va real vaqt rejimidagi reaksiyalarni talab qiluvchi trening dasturlari samarali ekanligini ta'kidlagan. Shu bilan birga, bunday treninglar nafaqat reflekslarni, balki stress holatida to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Bungacha o'tkazilgan tadqiqotlardan biri, Schmidt va Wrisberg tomonidan yozilgan ishda sportchilarning o'yin vaziyatlaridagi qaror qabul qilish mexanizmlarini o'rganishda sensor-motor faoliyat va tajribaning o'rni asosiy omil sifatida belgilangan. Ularning fikricha, qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish uchun takroriy o'yin simulyatsiyalari va holatlarni baholashning algoritmik yondashuvlari yordamida treninglar o'tkazish zarur.

Ushbu tadqiqotlar voleybolchilar uchun refleks va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishning muhimligini ko'rsatadi. Refleks va qaror qabul qilish qobiliyatlarining yuqori darajasi o'yin natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatishi, shu bilan birga sportchilarning psixologik barqarorligini ham oshirishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun kuzatish, test sinovlari va sportchilarning mashg'ulot jarayonlarini video tahlil qilish usullari qo'llandi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, sportchilarning refleks va qaror qabul qilish qobiliyatlariga ta'sir qiluvchi omillar o'rganildi. Natijalar asosida trening jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish mavzusi sport psixologiyasi va pedagogikasining dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu soha nafaqat o'yin jarayonlarida yuqori natijalarga erishish, balki sportchilarni har tomonlama rivojlantirish uchun ham katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda professional sportda raqobat darajasi yuqori bo'lib, voleybolchilar o'yin davomida soniyalar ichida to'g'ri qarorlar qabul qilishni talab qiluvchi holatlarga duch keladi. Bunday sharoitda refleks va qaror qabul qilish qobiliyatlarining ahamiyati yanada ortadi.

Hozirgi kunda voleybolchilarning refleks qobiliyatini rivojlantirishda bir qator ilg'or usullar va zamonaviy texnologiyalar muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Jumladan, yuqori intensivlikdagi mashg'ulotlar, vizual-motor sinxronlash mashqlari, hamda turli xil sensor stimullarga tezkor javobni talab qiluvchi trening dasturlari o'z samarasini bermoqda. Ushbu mashg'ulotlar orqali sportchilar nafaqat reflekslarini tezlashtiradi, balki o'yin davomida aniqlik va tezkorlikni ta'minlash qobiliyatlarini ham oshiradi. Ammo bu yondashuvlar barcha sportchilar uchun birdek samarali emas. Har bir sportchining individual xususiyatlari, jumladan, ularning jismoniy va psixologik imkoniyatlari, mashg'ulotlar natijalariga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, umumiy dasturlarni qo'llash o'rniga, sportchilar uchun maxsus individual yondashuvlarni joriy qilish nihoyatda muhimdir.

Aynan shaxsiy trening rejalarini ishlab chiqish orqali sportchilarning refleks va qaror qabul qilish qobiliyatlarini yanada samarali rivojlantirilishi mumkin. Masalan, individual rejalarda sportchining kuchli va zaif tomonlari inobatga olinib, uning ehtiyojlariga mos bo'lgan mashq usullari tanlanadi. Bundan tashqari, refleks mashg'ulotlarini kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mashqlari bilan uyg'unlashtirish orqali nafaqat sportchining jismoniy qobiliyatlari, balki uning mental darajasi ham yaxshilanadi.

Mavzuga oid muhim masalalardan yana biri – sportchilarning qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Hozirgi zamonaviy voleybol o'yini nafaqat jismoniy kuch va mahoratni, balki yuqori darajadagi strategik fikrlashni, tezkor qaror qabul qilishni va stressga bardosh berishni talab qiladi. Shu sababli, o'yinchilarni nafaqat jismoniy, balki psixologik va kognitiv jihatdan ham tayyorlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Masalan, o'yin jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlarni oldindan simulyatsiya qilish orqali sportchilarni turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatish mumkin. Ushbu mashg'ulotlarda vaqtning cheklanganligi va holatlarning murakkabligi inobatga olinishi, qaror qabul qilish jarayonini real sharoitlarga yaqinlashtirish zarur.

Bunday treninglarni samarali qilish uchun zamonaviy texnologiyalar, xususan, virtual reallik texnologiyalari va maxsus dasturlardan keng foydalanish kerak. Virtual reallik yordamida yaratilgan o'yin holatlari sportchilarni real vaziyatlardagi qiyinchiliklarga tayyorlab, ularning reaksiyalarini tezlashtiradi va qaror qabul qilish

mexanizmlarini kuchaytiradi. Shuningdek, bu texnologiyalar orqali o'yinchilar har xil strategiyalarni sinab ko'rib, o'zlari uchun eng qulay variantlarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Sohada mavjud muammolardan biri trening jarayonlarining bir xilligi va ijodiy yondashuvning yetishmasligidir. Ko'pincha trenerlar an'anaviy mashq usullariga suyanib qoladi va yangi texnologiyalarni qo'llashga kam e'tibor beradi. Bu esa sportchilarning rivojlanish darajasini cheklaydi va ularning o'yin sifati past darajada qolishiga olib keladi. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun trenerlarning malakasini oshirish, ularga zamonaviy trening metodologiyalari va texnologiyalaridan foydalanishni o'rgatish zarur. Zamonaviy trening metodikasi nafaqat innovatsion texnologiyalardan, balki ijodiy yondashuvdan ham foydalanishni o'z ichiga oladi. Trenerlar o'yinchilarning individual ehtiyojlariga mos keladigan yangi mashq usullarini ishlab chiqishi va joriy qilishi kerak.

Shuningdek, sportchilarni rivojlantirishda turli sport tahliliy dasturlaridan foydalanish juda muhim. Ushbu dasturlar yordamida har bir o'yinchining zaif tomonlari va rivojlanish uchun zarur bo'lgan sohalar aniqlanadi. Bu esa individual yondashuvni kuchaytirib, sportchilarning maksimal natijalarga erishishiga ko'maklashadi. Misol uchun, ma'lumotlarga asoslangan dasturlar orqali sportchilarning o'yin jarayonidagi harakatlari tahlil qilinadi, ularning reflekslari va qaror qabul qilish qobiliyatlari bo'yicha ko'rsatkichlari aniqlanadi. Bu tahlillar asosida trenerlar har bir sportchi uchun mos keladigan mashg'ulot rejalarini ishlab chiqishi mumkin.

Umuman olganda, voleybolchilarni tayyorlash jarayonida refleks, qaror qabul qilish qobiliyatlari va jismoniy imkoniyatlarni birlashtirish, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va individual yondashuvlardan foydalanish sportchilarning yuksak natijalarga erishishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ijodiy va texnologik rivojlanish sohani yangi bosqichga olib chiqadi.

Refleks va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishning yana bir muhim jihati – stressni boshqarish qobiliyatini oshirishdir. Stress sportchilarning qaror qabul qilish tezligi va to'g'riligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, natijada o'yin sifati va jamoaviy natijalar pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, psixologik tayyorgarlik mashqlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Bunga diqqatni jamlash, stressni boshqarish texnikalari, masalan, chuqur nafas olish mashqlari, meditatsiya va vizualizatsiya usullarini qo'shish orqali erishish mumkin. Bunday mashqlar sportchilarning ruhiy barqarorligini oshirib, murakkab holatlar bilan samarali kurashishlariga yordam beradi.

Shuningdek, stressga qarshi kurashishda o'yinchilarga murabbiylar va sport psixologlari bilan ishlash imkoniyatini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Sport psixologlari stressning kelib chiqish sabablarini aniqlash va ularni boshqarish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqishi mumkin. Masalan, o'yin jarayonida yuzaga keladigan stress holatlariga moslashish mashqlarini o'tkazish orqali sportchilar real o'yinlarda murakkab vaziyatlarga nisbatan bardoshli bo'lishadi. Bu nafaqat ularning individual natijalarini yaxshilaydi, balki jamoa o'yinining umumiy darajasini ham oshiradi.

Stressni boshqarish bilan bir qatorda, ijtimoiy omillar ham sportchilarning rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Jamoaviy sport turi bo'lgan voleybolda o'yinchilarning bir-biriga ishonchi va samarali kommunikatsiyasi jamoaning umumiy muvaffaqiyatini belgilaydi. Shu sababli, trening jarayonlarida jamoaviy ruhni oshirishga qaratilgan mashqlarni kiritish zarur. Masalan, o'yinchilarni birgalikda strategik vazifalarni bajarishga undaydigan treninglar, bir-birini tushunish va qo'llab-quvvatlashni kuchaytiruvchi mashg'ulotlar bu borada samarali bo'lishi mumkin. Bunday yondashuv jamoa ichidagi muloqotni yaxshilab, qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirishga va stressni kamaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, refleks va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda ilmiy tadqiqotlar va tajribalar natijalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan usullar va texnologiyalar sportchilarning jismoniy va psixologik imkoniyatlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, neyrofiziologik tadqiqotlar sportchilarning reflekslarini tezlashtirish va qaror qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif qilishi mumkin. Ushbu natijalarni trening jarayoniga qo'llash orqali mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va trening usullarini takomillashtirish mumkin.

Bundan tashqari, fan va texnologiyalarni trening jarayonlari bilan uyg'unlashtirish sportchilarning imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishga imkon beradi. Virtual reallik, o'yin holatlarini simulyatsiya qilish texnologiyalari va raqamli tahliliy dasturlar yordamida trening jarayonini interaktiv va samarali qilish mumkin. Masalan, maxsus dasturlar orqali o'yin holatlarining tahlili o'tkazilib, har bir sportchining zaif tomonlari aniqlanadi va ular ustida ishlash uchun aniq reja ishlab chiqiladi. Shu bilan birga, texnologiyalar orqali o'yinchilarning o'z kuchli va zaif tomonlarini ko'rish imkoniyati beriladi, bu esa ularni yanada ko'proq motivatsiya qiladi.

Umuman olganda, sportchilarning refleks va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda stressni boshqarish, ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlash va ilmiy yondashuvlarni qo'llashning uyg'unlashuvi muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon sportchilarning nafaqat individual darajasini, balki jamoaning umumiy natijalarini ham yuqori darajaga ko'taradi. Shu tarzda, murabbiylar va sport psixologlari birgalikda ishlash orqali nafaqat sportchilarning hozirgi natijalarini yaxshilaydi, balki ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam zamin yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish sportdagi umumiy natijalarga va o'yinchilarning individual muvaffaqiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu qobiliyatlarni o'stirish orqali o'yinchilarning harakatlarni tahlil qilish tezligi, o'yin vaziyatlariga moslashuvchanligi va samaradorligi oshadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, refleks va qaror qabul qilish qobiliyatlarining yuqori darajada rivojlanishi nafaqat o'yin sifatini, balki stress holatida to'g'ri qaror chiqarish imkoniyatini ham oshiradi.

Shu bilan birga, ushbu sohada hali ham ayrim kamchiliklar mavjud. Masalan, trening jarayonlarida individual yondashuvning yetarlicha yo'lga qo'yilmagani ko'plab sportchilar uchun rivojlanishni cheklaydi. O'yinchilarning kognitiv va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda maxsus mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqish bu muammoni hal qilishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalardan, jumladan, simulyatsiya va virtual trening usullaridan kengroq foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu yondashuvlar trening jarayonlarini yanada qiziqarli va samarali qiladi, natijada o'yinchilar reflekslar va qaror qabul qilish bo'yicha yanada yuqori natijalarga erishadi.

Trenerlar va mutaxassislar mashg'ulot jarayonlarini individuallashtirish, voleybolchilarning faqat jismoniy emas, balki psixologik va kognitiv qobiliyatlarini ham rivojlantirishga e'tibor qaratishlari lozim. Bundan tashqari, trening usullarini tanlashda turli yoshdagi va tajribadagi sportchilarning ehtiyojlarini hisobga olish zarur. Ushbu yondashuvlar voleybolchilarning imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishga, sohadagi kamchiliklarni bartaraf etishga va sportning bu yo'nalishini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. E. G'oziev. Psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2008. – 13–14 b.
2. X. B. Tulenova. Jismoniy tarbiya va sport psixologiyasi. Ma'ruzalar matni. – Toshkent, 2001. – 43 b.
3. A. Pulatov, Sh. X. Isroilov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati // O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2007. – 64–66 b.
4. Shim J., Li Z. Visual-Motor Coordination in Sports Training: A Practical Guide. Oxford University Press. – New York, 2017. – 256 p.
5. McMorris T. Acquisition and Performance of Sports Skills. Wiley. – Chichester, 2004. – 380 p.
6. Abernethy B., et al. Expertise in Sport: Reflections on Reflex and Decision-Making. Psychology Press. – Hove, 2009. – 220 p.
7. Farrow D., Abernethy B. Developing Sport Expertise: Researchers and Coaches Put Theory into Practice. Routledge. – London, 2008. – 352 p.
8. Williams A. M., Ward P. Anticipation and Decision Making in Sport: Theory and Application. Wiley-Blackwell. – Oxford, 2012. – 296 p.
9. L. R. Ayrapetyans, A. A. Pulatov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. – Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2012. – 216 b.
10. David Lavallee, John Kremer, Aidan P. Moran and Mark Williams. Sport Psychology. – New York, 2004. – 361 p.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.